

Путь, истина и жизнь.

30 сентября 1965 года Индонезия лишила себя государственности, перешагнув через трупы по меньшей мере полумиллиона своих граждан, а всё, происходящее там вплоть до сегодняшнего дня, является лишь следствием упразднённого и с тех пор отсутствующего правопорядка. Упоминаю я эту дату не в последнюю очередь потому, что она является [днём моего рождения](#).

По аналогии со взрывными процессами, события, подобные резне в Индонезии в 1965 – 1966 годах или гражданской войне в Испании в 1936 – 1939 годах, можно назвать имплозивными, а завоевательные войны — эксплозивными, а в терминах поведенческой патологии они соответствуют деструктивным действиям, совершаемых больными в состоянии шизофренического психоза в отношении собственного тела, воспринимаемого как чужое, или собственного окружения, воспринимаемого как враждебное. Проявление патологии в личностном или в массовом измерении если и не тождественно в том смысле, в котором не тождественны отдельные люди и коллективы, однако симптоматически они в значительной мере совпадают. При этом все те симптомы, которые свойственны отдельным больным, наблюдаются в коллективах больных, а их совместные действия подобны поведению каждого из них, включая коллективные галлюцинации, неспособность рационального мышления и психической саморегуляции, и прочие проявления болезни, имеющей непреходящий характер. Как отдельные люди сходят с ума, также сходят с ума общества, если предрасположенные к сумасшествию люди в нём преобладают,

следствием чего как правило является истребление или изгнание здравомыслящих людей, само существование которых противоречит болезненному состоянию прочих. Подобные этнические „чистки“ приводят к общей деградации людей в результате обратной эволюции, что проявляется как в интеллектуальном, так и в культурном отношении, и последствия чего наблюдаются во всех тех странах, в которых происходили подобные события — в Германии, в Испании, в Индонезии и т. д. Ввиду сказанного, [события 2022 года](#) могут иметь губительные последствия для всех вовлечённых в них людей, если не будут приняты незамедлительные меры для их предотвращения. Такими мерами в первую очередь являются прекращение войны, устранение её причин, в том числе наказание её инициаторов и пособников, и создание благоприятных условий для восстановления психического здоровья, т.е. для выздоровления, которое невозможно в рамках болезнетворного, иначе говоря, патогенного окружения.

Среди прочих причин [болезни, о которой идёт речь](#), следует выделить факторы, способствующие заболеванию, а таковыми прежде всего являются насилие, совершаемое в отношении детей в виде индоктринации, и во-вторых, неадекватное к ним отношение со стороны родителей, проявляющееся в пренебрежении их потребностей, прежде всего, потребности любовных отношений, конечно не тех, которые реализуются в акте совокупления, а тех, которые являются его причиной и следствием. [Любовь в христианском понимании](#) — единение людей в Боге и Его Сыне Иисусе Христе, существенно отличается от нехристианских понятий о любви, в которых отсутствуют смысл и цели, достойные звания человека, подменяемые различными идолами и

лжеучениями, вследствие чего люди деградируют до состояния неразумных тварей или же сходят с ума, что стало нормой в демократических государствах, и о чём представители научного психоанализа твердят с первого дня его основания, что однако до публики, к которой они обращаются, до сих пор не дошло по причине неменяемого состояния большинства людей.

Другим существенным фактором, способствующим заболеванию, является неадекватное политическое устройство. Римское гражданство не спасло Апостола Павла от ареста и заключения (о его казни или смерти по иным причинам в Новом завете не повествуется), из чего следует лишь один вывод: всякое земное и мирское гражданство противоречит христианству, и даже государства, называющие себя христианскими, по сути ими не являются, будучи привержены той или иной ереси — то демократии, то фашизму, то религиозному фанатизму и фундаментализму, а объединяет их всех фетишизм, прежде всего — денежный, затем — государственный, выражающийся в пристрастии к национальным символам, среди которых паспорта, удостоверяющие принадлежность к тому или иному стаду, а вовсе не право человека на самоопределение. А всякий раб, не осознающий своё рабство, носит свои цепи с собой повсюду, распространяя собственное рабство вокруг себя.

Какое у вас гражданство, ослы, называющие себя пастырями божьими? Кто вам выдал паспорта? Имея глаза, не видите, и имея мозги, не мыслите. Вы просто сумасшедшие, вам никто этого не сказал, или вы не желаете слышать неприятную для вас истину? Духовные семинарии и всяческие богословские школы, к которым относятся самозванные

психологические школы, заняты вовсе не просвещением и оздоровлением, а индоктринацией и словоблудием, не имеющих отношения к науке, поскольку наука о душе — это научный психоанализ, и только он позволил и позволяет понимание как собственной душевности и духовности, так и таковых других людей. А без понимания мотивов и устройства души в равной мере невозможны самообладание и адекватная межличностная коммуникация, т.е. взаимопонимание и взаимодействие, что приводит к разладу и распаду общества, заканчивающихся хаосом. И если целью является здоровье, прежде всего психическое здоровье, то для реализации этой цели необходимы знания и навыки науки о душе — научного психоанализа.

В душевном и политическом хаосе, наступившем после слома политической системы, благодаря которой человечество поднялось на новую и более высокую ступень своего интеллектуального и культурного развития, что является неоспоримым фактом, наукой называется всё, что получает финансирование, однако такое определение науки противоречит принципу научности. Этот принцип состоит в том, что высказывания должны быть истинными, чтобы быть научными, а если истинность определяется деньгами, то принцип научности подменяется принципом „кто платит, тот и заказывает музыку“. Неудивительно, что в свихнувшейся системе академической лженауки её высказывания являются самосбывающимися предсказаниями её адептов, а вовсе не ответом на вопросы, обращённых к первопричине и естеству. Подменив истину на истину в последней инстанции, больные, мнящие себя учёными, лишь засвидетельствовали собственную невменяемость и непонимание необратимости последствий такой подмены, ответственность за которые

ими отрицается, хотя причинно-следственная связь для всякого здравомыслящего человека очевидна. Но какая может быть ответственность у безответственных и бессовестных? Ясно, что никакой, ведь один раз сойдя с ума, сумасшедшие с учёными степенями и званиями или без таковых уже не в состоянии выздороветь, в пылу деятельного психоза распространяя свою болезнь повсюду, калеча психику детей, превращая их в инвалидов по своему образу и подобию, в результате чего они также становятся неспособны к творчеству и реализации своего творческого потенциала, и поэтому вовлекаются в психоз и сумасшествие сначала родителями, затем учителями, а после этого — прочими сумасшедшими, мнящими себя командирами и управляющими. Самозванные врачи из их собственных рядов пытаются лечить других, не будучи осведомлены об их собственной болезни, и вследствие этой путаницы неспособные к врачебной деятельности. Инженеры с комплексом гениальности творят бессмыслицу, разрушая природное окружение и здоровье людей, будучи поощряемы за это разрушение деньгами и премиями, вместо запрета на профессиональную деятельность по причине их нездоровья и глупости. Из-за всеобщей сумятицы труд прочих занятых в товарном производстве людей направлен не на созидание, а на разрушение, в том числе на разрушение их собственного здоровья, а многочисленные мероприятия и предприятия, якобы направленные на поддержание их здоровья и спортивной формы, на самом деле являются ничем иным как бегом на месте, подобным бегу во вращающемся колесе. Истинной целью всех этих суррогатов здоровья является обман, создание иллюзии прогресса и благосостояния, что опровергается ежечасно и ежедневно и что неспособны увидеть и понять люди, чьи мозги непрерывно промываются потоками пропаганды,

изливаемой из интернета, телевизора, и со страниц учебников и прочей печатной продукции.

Одурманенные и лишённые любви и смысла жизни люди больше всего боятся утратить их иллюзии, и в этом состоянии коллективной упёртости, в психоанализе называемом кататонической ригидностью, уподобляются рабочему скоту, приученному к ярму и стойлу. Неудивительно, что всё, противоречащее их рабскому и болезненному состоянию, воспринимается ими как опасность и отвергается. Люди, закабалённые и закабалившие себя иллюзиями, предпочитают несвободу, возомнив себя свободными, и это смешение понятий характерно для всего их [языка, утратившего всякий смысл](#). Следствием этой бессмыслицы и являются известные события 2022 года, причём иррациональность поведения свойственна всем их участникам: и тем, кто гибнет на войне, и тем, кто спасается бегством, и тем, кто отдаёт команды, и тем, кто противодействует им. Как известно благодаря научному психоанализу, патологические системы неспособны выработать правила своего поведения, чтобы выздороветь, поэтому они должны вводиться извне, что и является методом как христианства, так и конституционного строительства, и единственное, что необходимо сделать в условиях продолжающегося безумия, это переключить внимание людей, принимающих бред за реальность, ускользающую от их восприятия по причине их безумного состояния, чтобы они наконец-то прозрели и поняли, что за пределами их привычных иллюзий о себе и окружении существует нечто другое, более реальное и существенное — те путь, истина и жизнь, о которых повествуется в Новом завете.

